

SURXANDARYO VILOYATIDA SOYA NAVLARINING FENOLOGIK KUZATUVLARI

¹M.K. Hamroyeva, ²X. Ikromova

¹DTPI kafedra mudiri dotsent, ²DTPI 2-kurs magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212314>

Annotatsiya. Soya donining qimmatbaholigi uning tarkibida barcha mavjud aminokislotalarning mavjudligi-lizin, arginin, leysin, meteonin va boshqa almashlab bo‘lmaydigan kislotalarning mavjudligi, qayta ishlash sanoatida non va non mahsulotlari olishda ekologik toza sifatli qo‘shimcha hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: tuproq-iqlim sharoit, o‘simlikning unib chiqishi, birinchi uchta barglar hosil qilishi, g‘unchalashi, gullashi, dukkagi shakllana boshlashi, dukkagining qo‘ng‘ir rangga kirishi va pishishi.

Аннотация. Высокой ценностью соевого зерна является наличие в нем всех аминокислот-лизина, аргинина, лейцина, метеонина и других незаменимых кислот, а также экологически чистого дополнения к хлебу и хлебобулочным изделиям в перерабатывающей промышленности.

Ключевые слова: почвенно-климатические условия, прорастание растений, первые три листа, цветение, созревание и созревание.

Abstract. The high value of soybean grain is the presence of all amino acids in it - lysine, arginine, leucine, meteonin and other irreplaceable acids, as well as an environmentally friendly addition to bread and bakery products in the processing industry.

Keywords: soil and climatic-conditions, plant germination, the first three leaves, flowering, ripening, ripening.

Surxandaryo viloyat tuproq-iqlim sharoitida soya ekotiplarini yetishtirish va ulardan oziq-ovqat hamda qayta ishlash sanoatida foydalanish uchun texnologik xossalarini o‘rganish va ilmiy asoslash masalasi kun tartibida turadi. Soya donining qimmatbaholigi uning tarkibida barcha mavjud aminokislotalarning mavjudligi-lizin, arginin, leysin, meteonin va boshqa almashlab bo‘lmaydigan kislotalarning mavjudligi, qayta ishlash sanoatida non va non mahsulotlari olishda ekologik toza sifatli qo‘shimcha hisoblanadi. Tajriba maydonida barcha variantlarda ko‘z bilan chamalab, fenologik kuzatishlar o‘tkazildi. O‘simlikning unib chiqishi, birinchi uchta barglar hosil qilishi, g‘unchalashi, gullashi, dukkagi shakllana boshlashi, dukkagining qo‘ng‘ir rangga kirishi va pishishi qayd etildi [2,3].

Soya navlarining rivojlanish fazalari boshlanishi va tugashi xuddi shu tarzda belgilanib borildi. Unib chiqish davri birinchi uchta barglar hosil bo‘lguncha hisoblanadi; soya o‘simligida unib chiqish, birinchi uchta barglarning hosil bo‘lishi, g‘unchalash, gullash, dukkaklarning hosil bo‘lishi va pishish fazalari qayd qilib borildi. Bu fazalar doimo 10 va 75 % da uslubga asosan belgilanadi.

O‘rtacha sho‘rlangan tuproqlardagi soya navlari barglaridagi xlorofill yig‘indisini o‘simlikning rivojlanish fazalari (birinchi uchta barglari, shoxlash, g‘unchalash, gullash va pishish) da aniqlandi. Tajribada soya navlaridagi xlorofill miqdori D.I.Sapojnikova uslubiga asosan aniqlandi, bunda 80 % etil spirti va 0,1 g yangi soya barglari olindi. Eritmada filtrlangan xlorofillning sonli miqdori markali spektrofotometrda aniqlandi, bargdagi xlorofill miqdori esa Vernon formulasi bo‘yicha aniqlanib borildi.

Soya navlarining o‘shish va rivojlanishini kuzatish uchun hisob paykallaridan 20 tadan modul o‘simliklar ajratib olinib, ularga yorliq (etiketka)lar osib qo‘yiladi. Barcha biometrik kuzatishlar ana shu o‘simliklarda olib boriladi. Har 15 kunda modul o‘simliklar bo‘yining balandligi o‘lchandi, hosil bo‘lgan barg, yon shoxlar va dukkaklari soni sanab chiqildi [1,2,3].

Soya navlarining ekish muddatlari bo‘yicha rivojlanish fazalarning fenologik kuzatuvlari

Soya navlari	Unib chiqishi		Ichi uchta tik barg hosil bo‘lishi		G‘unchalash		Gullash		Pishish		O‘suvi davri kun hisobida
	10 %	75 %	10 %	75 %	10 %	75 %	10 %	75 %	10 %	75 %	
Nitrofik P preparatsiz 12.04.2023 yil 1.1											
Madanyat-B	28.04	02.05	07.05	11.05	24.05	26.05	28.05	30.05	23.08	28.08	119
Selekta-302	28.04	02.05	08.05	12.05	25.05	27.05	29.05	31.05	02.08	07.08	98
Evrrika	28.04	02.05	07.05	11.05	26.05	29.05	01.06	04.06	25.08	30.08	121
Do‘stlik	27.04	01.05	06.05	10.05	26.05	29.05	01.06	04.06	27.08	31.08	123
Nitrofik P preparatsiz 12.04.2023 yil 1.2											
Madanyat-B	27.04	01.05	06.05	10.05	23.05	25.05	27.05	30.05	24.08	29.08	121
Selekta-302	28.04	02.05	07.05	11.05	24.05	27.05	29.05	31.05	01.08	06.08	97
Evrrika	28.04	02.05	07.05	11.05	26.05	29.05	01.05	04.06	25.08	30.08	121
Do‘stlik	27.04	01.05	06.05	10.05	27.05	30.05	02.05	04.06	27.08	01.09	124
Nitrofik P preparatsiz 12.04.2023 yil 1.3											
Madanyat-B	28.04	02.05	07.05	11.05	24.05	26.05	28.05	31.05	25.08	30.08	121
Selekta-302	28.04	02.05	07.05	11.05	24.05	26.05	28.05	30.05	02.08	06.08	97
Evrrika	28.04	02.05	07.05	12.05	27.05	30.05	02.06	05.06	26.08	31.08	122
Do‘stlik	26.04	30.04	05.05	10.05	27.05	30.05	02.06	05.06	26.08	31.08	124

Nitrofiks P preparati bilan 12.04.2023 yil 1.1											
Madanyat-B	28.04	02.05	07.05	10.05	23.05	25.05	27.05	29.05	25.08	30.08	121
Selekta-302	27.04	01.05	08.05	11.05	24.05	26.05	28.05	30.05	02.08	06.08	98
Evrıka	26.04	01.05	07.05	10.05	27.05	30.05	02.06	05.06	27.08	01.09	124
Do'stlik	26.04	30.04	06.05	09.05	26.05	29.05	01.06	04.06	25.08	01.09	125
Nitrofiks P preparati bilan 12.04.2023 yil 1.2											
Madanyat-B	28.04	02.05	08.05	11.05	24.05	26.05	28.05	30.05	24.08	29.08	120
Selekta-302	27.04	01.05	09.05	12.05	25.05	27.05	29.05	30.05	02.08	07.08	99
Evrıka	27.04	01.05	08.05	11.05	26.05	29.05	01.06	04.06	26.08	31.08	123
Do'stlik	27.04	01.05	07.05	10.05	27.05	30.05	02.06	05.06	27.08	01.09	124
Nitrofiks P preparati bilan 12.04.2023 yil 1.3											
Madanyat-B	28.04	02.05	07.05	10.05	23.05	25.05	27.05	29.05	25.08	30.08	121
Selekta-302	28.04	02.05	08.05	11.05	24.05	26.05	28.05	30.05	03.08	07.08	98
Evrıka	28.04	02.05	07.05	10.05	27.05	30.05	02.06	05.06	27.08	01.09	123
Do'stlik	28.04	01.05	06.05	10.05	27.05	30.05	02.06	05.06	28.08	02.09	125

Tup soni va tupdagi barg vazniga asoslanib, paykallardagi barg yuzasi aniqlab chiqildi. Variantlarda ko‘k poya hosili to‘planishi rivojlanish fazalarida hisob olib boriladigan paykal bo‘yicha 5 tadan o‘simlik kesib olinib, ho‘l holda va qog‘oz paketlarga solib soya joyga osib qo‘yiladi va oradan 40 kun o‘tgach quritilib, tortildi. Tuganaklarning ekish muddatlari bo‘yicha hamda soya navlari ildizlarida joylashish va rivojlanish jarayoni o‘rganildi. Soya navlarini asosiy ekin sifatida ekish me‘yori, muddatlari, nitraginli va nitraginsiz paykallar va boshqa tajribalarda dukkaklarning poyada joylashish yarusi o‘rganiladi, shuningdek birinchi dukkakning yerdan joylashish balandliga ham variantlar bo‘yicha aniqlab borildi. O‘tkazilgan tajribalardan olingan natijalar bo‘yicha viloyat fermer xo‘jaliklariga va yog‘-moy zavodlariga soya donini qayta ishlash bo‘yicha tavsiyalar berildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yormatova D. O‘simlikshunoslik. Toshkent. Sharq. 2002 y.
2. Atabaeva X.N.-Texnologiya vozdelyvaniya soi v Uzbekistane -T. Matbuot, 1989, 68s.
3. Petibskaya V.S., Bioximicheskie osobennosti pishchovykh sortov soi.//V sbornike: [Itoqi issledovaniy po soe za gody reformirovaniya i napravleniya NIR na 2005-2010 gg](#) 8-9 sentabrya 2004 g. Vserossiyskiy nauchno-issledovatel’skiy institut maslichnykh kultur imeni V.S. Pustovoyta. Krasnodar, 2004. S. 94-102.